

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA TEXNIK VOSITALARDAN UNUMLI FOYDALANISH

Bobonazarova Dilrabo Quchqorovna

Samarqand viloyati Narpay tumani 4-umumiy o'rta ta'lim maktabining

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8199023>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ona tili va adabiyot darslarida foydalanishga tavsiya etiladigan texnik vositalardan namunalar keltirilgan bo'lib, ular o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida dars o'zlashtirilishi bilan bog'liq jarayonni soddalashtirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari maqolada texnik vositalardan unumli foydalanish o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, olingan axborotlarni faollikda hal etishga, fikrni erkin bayon etishga, tashabbuskorlikka, hamkorlikda ish yuritishga, fikrni yozma ravishda bayon etishga chorlashi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiya, erkin fikrlash, tahlil, yozma bayon, taqdimot usuli, metod, texnik vositalar, mustaqil ish.

Ma'lumki, darslarda ta'limning turli texnologiyalaridan keng foydalangan holda mashg'ulotlar tashkil etish, o'quvchilarning qiziqishini inobatga olgan holda tarqatma materiallardan foydalanish dars mashg'ulotining samaradorligini ta'minlaydi. O'quvchilarning qiziqishini oshiruvchi vositalardan biri bu texnik materiallardir. Texnik materiallarga maxsus yaltiroq plyonkalarda tayyorlangan chizmalar (transporantlar), o'quv filmlari va diafilmlar, ovozni yozib olish vositalari, slayd, jadvallar, portret, peyzaj, ma'rifiy matnlar, rasmlar albom, teleko'rsatuvlar kabilar kiradi. Bu vositalar o'qituvchi tomonidan tayyorlanishi ham, maxsus majmua sifatida nashr etilishi ham mumkin. Shuningdek, o'qitish jarayonida o'qituvchi tomonida qo'llaniladigan tarqatmalar, yo'riqnomalar, amaliy ishni tashkil etuvchi grafik jamlanmalar ham darsning tarbiyaviy ahamiyatini oshiruvchi omillardan biri hisoblanadi.

Ona tili mashg'ulotlarida maxsus yaltiroq plyonkada kichik hajmda tayyorlangan chizmalar, jadvallar, ayrim izohlar, topshiriqlarni grafoproektorlar orqali yiriklashtirilib namoyish etish samarali vositalardan biri bo'lib sanaladi. Plyonkaga tushirilgan til materialining anchagina ustunlik tomonlari bor. Avvalo, plyonkadagi material orqali barcha o'quvchilar diqqatini o'rganilayotgan muammoga qaratish mumkin. Shuningdek, bir materialni bir necha bo'lakka bo'lib, o'quvchilar diqqatiga havola qilishda bunday usul qo'l keladi. Plyonkaga yozilgan til materiallari, ayniqsa, o'quvchilarning jamoa bo'lib ishlashini tashkil etishda alohida o'rin egallaydi. Ularning barchasi berilgan materialni kuzatib yoki o'qib, bu haqda birgalikda fikrlash, umumlashma hosil qilish imkoniyatiga ega.

Ona tili mashg'ulotlarida, ayniqsa, ovozni yozib olish vositalari muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchi bu vositalar orqali nutqni diqqat bilan kuzatishi, yozib olingan ikki matnni eshitib, ularning o'xshash va farqli tomonlarini aniqlashi, mashhur so'z ustalarining nutqini tinglab, undan talaffuz me'yorlari, ifodali o'qish san'atini o'rganishi mumkin.

Darslik materialiga yordamchi vosita sifatida turli jadvallardan, rasmlar albomlar va tarqatma materiallardan, diapozitiv va diafilmlardan ham unumli foydalaniladi. Jadvallar darslik materialini puxta va ongli o'zlashtirishga ko'maklashadi. Ayniqsa, so'zlarni guruhlashda jadvallar ancha qo'l keladi. Namuna sifatida «Olinma so'zlar» mavzusini o'rganishda jadval asosida bajariladigan quyidagi topshiriqni e'tiboringizga havola etamiz:

Topshiriq. So'zlarni o'qing. Ularni qaysi sohaga oid ekanligini aniqlab, jadval talabiga mos ravishda guruhlarga ajrating. So'z guruhlarini mustaqil davom etgiring.

Ananas, divan, limonad, lampa, makaron, kostyum, kofta, kofe, kino, konsert, kompozitor, konfet, palto, televizor, teatr, shlyapa, shokolad, shkaf, shifer, film, sement, beton.

Kiyim-kechakka oid so'zlar	Oziq-ovqatga oid so'zlar	Uy jihozlariga oid so'zlar	Qurilishga oid so'zlar	San'atga oid so'zlar

Darslik materialini to'ldirishga xizmat qiladigan yana bir vosita rasmi albomlar va rasmi tarqatma materiallardir. Rasmlar o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, o'rganilayotgan til hodisasini amalda qo'llab matnlar yaratish, tasvir, rivoya, muhokama insholar o'tkazishda muhim o'rin egallaydi. Ona tili mashg'ulotlarida rasmlardan foydalanishga muayyan talablar ham qo'yiladi ya'ni rasmning yuksak badiiyligi, o'rganilayotgan mavzu talabiga mosligi, sinf o'quvchilarining yoshi va bilim saviyasiga muvofiqligi, rasmda rassom maqsadining ifodalanganligi, nutq o'stirishga muvofiqlik darajasi kabilar inobatga olinishi lozim. Rasmlardan so'z tanlashda, so'z birikmalari va gaplar qurishda, ijodiy diktantlar yozishda, og'zaki va yozma matnlar tuzishda, insho o'tkazishda keng foydalaniladi. Ona tili darslarida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy matn tuzish ko'nikmalarini shakllantirish ta'limning asosiy maqsadlaridandir. Shuning uchun ham, ayniqsa, keyingi yillarda ona tili darslarida mustaqil va ijodiy ishlarni bajarishga katta e'tibor qaratilmoqda. O'quvchida ijodiy ish ko'nikmasini shakllantirish uchun esa turli vositalar, usul va manbalardan foydalanish mumkin.

Ta'limning samarali vositalaridan yana biri diafilm va diapozitivlardir. Bu vositalardan til hodisalarining mohiyatini sharhlashda ham, nutqiy malakalarni takomillashtirishda ham foydalansa bo'ladi. Ayniqsa, mavzu talabga muvofiq so'z va so'z birikmalari tanlashda, gaplar tuzishda, matn yaratishda bu muhim vositalar qo'l keladi. O'qituvchi diafilm va diapozitivlardan foydalanishda quyidagilarga amal qilishi lozim:

- diafilm va diapozitivdan foydalanishning maqsadini aniq belgilash hamda uning dars maqsadiga to'la mos kelishini ta'minlash;
- darsning qaysi bosqichida qanday tartibda foydalanishni belgilab olish;
- tasvirdagi qaysi o'rinlarga o'quvchilar e'tiborini qaratishini aniqlash.

Ona tili o'qituvchisi teleko'rsatuvlardan, namoyish etiladigan kinofilmlardan ham unumli foydalanishni unutmazligi lozim. O'rganilayotgan mavzu talabiga muvofiq matn yaratishda, sinf va uy insholari yozishda bu vositalar qo'l keladi.

Xulosa: Xullas, yuqorida tilga olingan vositalar darslik materialini to'ldirish hamda boyitish bilan bir qatorda mashg'ulotlarning qiziqarli va zavqli o'tishini ta'minlashda ham alohida o'rin egallaydi. Ta'lim mazmunini boyitishga xizmat qiluvchi texnik vositalardan foydalanishni muntazam ravishda olib borish lozim. O'quvchilar ma'naviyatini shakllantirishda pedagogik omillarni ham ko'plab usullar yordamida tatbiq etsa bo'ladi. Ular ta'lim mazmunini yangi sifat bosqichiga ko'tarishga mustahkam didaktik asos bo'la oladi va ularni ta'lim mazmuniga ustalik bilan kiritish esa, o'ziga xos innovatsion jarayon bo'lib, bunda o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat talab etiladi.

References:

1. Israilova, S. (2023). THE PRAGMATIC OCCURRENCE AND MENTAL PROPERTIES OF COLOR COMPONENT UNITS IN CONTEXT. Interpretation and researches, 1(5).
2. Mamatkadirovna, K. G. (2022). FACTORS OF SPEECH CULTURE FORMATION IN FUTURE LAWYERS. Journal of new century innovations, 18(4), 121-124.
3. Mamatkadirovna, K. G. (2022). ICHKI ISHLAR TIZIMIDA OZBEK TILI VA ADABIYOTINI OQITISHNING AHAMIYATI. Journal of new century innovations, 11(4), 46-48.
4. Mamatkadirovna, K. G. (2022). Innovative Educational Technologies in the Educational Process. Eurasian Research Bulletin, 15, 108-110.
5. Mamatkadirovna, K. G. (2023). O'ZBEK TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISHDA OG'ZAKI VA YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI. Journal of new century innovations, 26(1), 24-26.
6. Mamatkadirovna, K. G. (2023). THE BIBLE'S VIEWPOINT. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 14, 65-67.
7. Mamatkadirovna, K. G. (2023). THE IMPORTANCE OF LISTENING AND UNDERSTANDING COMPETENCE IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 10, 150-153.
8. Mamatkadirovna, K. G. (2023). СИФАТДОШ И НИ ЎЗБЕК ТИЛИГА ТАРЖИМА ҚИЛИШДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН ГРАММАТИК МУАММОЛАР. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(1), 134-136.
9. Mamatkadirovna, K. G., & Bahodirovna, N. S. The Principles of Determining the Mechanisms of Intertextuality of a Literary Text. International Journal on Integrated Education, 4(1), 194-196.
10. Saodat, I., & Ma'suda, E. (2023, April). BILINGVIZM TURLARI VA IKKINCHI TIL LEKSIK BAZASI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS (Vol. 1, No. 14.04, pp. 185-188).
11. Turapovna, I. S. (2021). Semantics of the lexeme "green". ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 440-448.
12. Turapovna, I. S. (2022, December). MENTAL BIRLIKLARDA RANG KOMPONENTLI BIRLIKLAR. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS (Vol. 1, No. 23.12, pp. 59-66).
13. Turapovna, I. S. (2023, April). TIL BIRLIKLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS (Vol. 1, No. 14.04, pp. 238-241).
14. Машарипов, В. У., Мирвалиева, Н. Р., & Абдуллаев, У. М. (2023). Местный иммунитет и специфическая сенсibilизация к антигенам бактерий у больных тонзиллитом. Science and Education, 4(2), 392-400.